

Івашко О. А.
*к.е.н., доцент,
доцент кафедри фінансів,
Волинський національний університет імені Лесі Українки*
<https://orcid.org/0000-0003-2950-0474>

ПУБЛІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В РЕГІОНАХ І ГРОМАДАХ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

**JEL Classification: H55, H71, R11, R58
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади, механізми залучення та особливості використання публічних інвестицій на рівні регіонів і громад. Визначено сутність публічного інвестування як ключового інструменту забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій, що сприяє модернізації інфраструктури, підвищенню конкурентоспроможності регіонів та покращенню якості життя населення.

Розглянуто теоретичні підходи до розуміння публічних інвестицій, їх функціональне значення та роль у регіональній політиці держави. Проаналізовано основні джерела фінансування публічних інвестицій, зокрема бюджетні кошти, міжнародну технічну допомогу, грантові програми, а також механізми державно-приватного партнерства. Особливу увагу приділено проблемам та бар'єрам залучення інвестицій на місцевому рівні, зокрема інституційним обмеженням, недостатності фінансових ресурсів та регуляторним викликам.

Обґрунтовано необхідність удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, що передбачає підвищення ефективності стратегічного планування, розширення інструментарію фінансування, використання цифрових технологій та посилення громадської участі у процесах інвестування. Запропоновано напрями підвищення ефективності використання публічних інвестицій, що включають децентралізацію бюджетного процесу, залучення альтернативних джерел фінансування та впровадження сучасних моделей регіонального розвитку.

Ключові слова: інвестиції, публічні інвестиції, публічне управління, регіони, громади, держава.

Annotation. The article analyses the conceptual foundations, mechanisms for attracting and using public investment at the level of regions and communities. The essence of public investment as a key tool for ensuring sustainable socio-economic development of territories, which contributes to the modernization of infrastructure, increasing the competitiveness of regions and improving the quality of life of the population, is defined.

The article considers theoretical approaches to understanding public investment, its functional significance and role in the state's regional policy. The main sources of financing public investment are analyzed, including budgetary funds, international technical assistance, grant programs, and public-private partnership mechanisms. Particular attention is paid to the problems and barriers to attracting investment at the local level, including institutional constraints, insufficient financial resources and regulatory challenges.

The author substantiates the need to improve the mechanisms of public investment management, which involves increasing the efficiency of strategic planning, expanding the financing tools, using digital technologies and strengthening public participation in investment processes. The author proposes ways to improve the efficiency of public investment, including decentralization of the budget process, attraction of alternative sources of financing and introduction of modern models of regional development.

Keywords: investment, public investment, public administration, regions, communities, state.

Вступ

Дослідження публічного інвестування на рівні регіонів та громад є актуальним у контексті сучасних процесів децентралізації, які передбачають передачу фінансових і управлінських повноважень на місцевий рівень. Це створює нові можливості для розвитку громад, водночас ставлячи перед ними виклики ефективного управління ресурсами. Публічні інвестиції відіграють ключову роль у створенні інфраструктури, покращенні якості життя населення та стимулюванні економічного зростання. За умов обмежених фінансових ресурсів і зростаючої конкуренції за інвестиції регіони та громади потребують сучасних підходів до планування, моніторингу та оцінки ефективності використання коштів.

Особливої важливості ця тема набуває в умовах війни та економічної кризи, коли гостро постає питання відновлення інфраструктури, підтримки постраждалих територій і забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Крім того, громадянське суспільство дедалі активніше залучається до процесів прийняття рішень, що вимагає прозорості й підзвітності у використанні публічних фінансів. Використання інноваційних підходів, таких як цифровізація, публічно-приватне партнерство та міжнародні гранти, робить дослідження цієї теми важливим для забезпечення сталого розвитку регіонів і громад.

Інвестиції традиційно вважалися і чинником і критерієм розвитку країни, її регіонів, територій, секторів та галузей національної економіки, сфер суспільного життя і розвитку. Відповідно, значущим слід розглядати їх внесок й у комплексний регіональний розвиток, підґрунтя якого – у теоріях, де висвітлювався вплив інвестицій, їх обсягів і структури на домінуючі характеристики й ознаки збалансування найбільш вагомих характеристик структури регіональної соціально-економічної системи, а саме секторально-галузевої (Р. Барро, Х. Лі [1, с. 1-57], Л. Прітчett [2, с. 221-250]); прогресивно-технологічної (Дж. Де Лонг, Л. Саммерс [3, с. 395-415], Х. Сала-і-Мартін [4, с. 178-183]); фінансово-ресурсної (Р. Корменді та П. Мегваєр [5, с. 141-163]); інституційної (А. Алесіна, С. Озлер, Н. Роубіні, П. Свейгл [6, с. 189-211], У. Істерлі, Р. Левайн [7, с. 1203-1250]), людських ресурсів (Х. Зейра [8, с. 1091-1117]) та ін.

Таким чином, формування повноцінної теоретико-методичної бази управління інвестиціями слугує першим кроком на шляху визначення дієвих та ефективних механізмів, інструментів й засобів формування та реалізації регіональної політики залучення, раціонального розподілу і ефективного використання інвестиційного ресурсу, а, відтак, менеджменту процесів збалансованого розвитку регіональної соціально-економічної системи.

Метою статті є висвітлення концептуальних засад та механізмів публічного інвестування в Україні.

Результати

Важливим аспектом у світлі вище зазначеного слід вважати питання публічного інвестування, що набуває свого розвитку (в управлінському сенсі) з поширенням знань про публічне управління. Попри відносно недавні початки активного застосування цього терміну у вітчизняному науковому дискурсі та політичній термінології, публічне управління має свою вже достатньо тривалу еволюцію,

коли було введено в публічний обіг В. Вілсоном ще у 1887 році у праці «Наука про державне управління» та трактувалося як мистецтво управління громадськими справами [9, с. 197-222].

В демократичних суспільствах з ринковою економікою питання розмежування державного та публічного управління, особливо не піднімалося з причин відсутності проявів узурпації влади та належного прозорого залучення до процесів ухвалення державницьких / управлінських рішень з питань суспільного розвитку всіх груп суспільства. На противагу цьому в тоталітарних режимах, як відомо, влада концентрується в руках суто державницького апарату, відтак, саме держава і її організаційні структури виступають чи не єдиними суб'єктами ухвалення не тільки найбільш важливих, але й практично всіх рішень, що визначають і характер і перебіг, а також напрями розвитку процесів та явищ на всіх рівнях менеджменту.

Саме тому й у вітчизняній практиці спершу міцно вкорінився термін «державне управління», що передбачав безпосередній управлінсько-організаційний вплив органів державної влади на тотальні процеси розвитку країни, її регіонів, економіки, всіх інших сфер через ухвалення, виконання та дотримання норм законів й інших НПА, реалізацію інших функцій та завдань, спрямованих (з погляду держави) на соціально-економічний і культурний поступ суспільства.

Як відомо, інвестування являє собою вкладення матеріальних (як правило, фінансових або у вигляді необоротного капіталу) чи нематеріальних активів у підприємницький (інвестиційний) проєкт, що реалізується зовнішнім контрагентом або безпосередньо самим суб'єктом господарювання з метою отримання прибутку чи іншої комерційної вигоди. На сьогодні як в цілому теоретико-методичним засадам інвестицій, інвестиційної діяльності тощо, так і спеціалізованим методико-прикладним рішенням в сфері управління інвестиційними процесами присвячено достатньо багато уваги, відповідно, загально-концепційні питання тут здебільшого вирішені і врегульовані. Однак, якщо розглядати аспект публічного інвестування, то воно як елемент системи публічного управління в науковому дискурсі перебуває на піку актуальності й подальшого вдосконалення.

По суті, перші базисні теоретико-прикладні напрацювання у сфері публічного інвестування почали розвиватися на початку ХХІ ст. Багато уваги публічному інвестуванню приділив у власних дослідженнях Дж. Стігліц, дійшовши висновку, що їх слід трактувати як внески держави (на центральному чи регіональному рівні управління), які спрямовуються на цілі (як правило, виробничого характеру) у найбільш важливих та навіть критичних для подальшого поступу суспільства сферах. З-поміж таких Дж. Стігліц особливо виокремлює проєкти, які стосуються покращення об'єктів існуючої інфраструктури та будівництва нових вагомих об'єктів [10, с. 3-22].

У дослідженнях М. Блімпо, Р. Хардінга, Л. Уончекона публічні інвестиції ототожнюються зі капіталовкладеннями, які скеровуються на розбудову фізичної інфраструктури територіальних громад [11]. Однак, таке дещо вузьке бачення, скоріше, обумовлене фокусуванням досліджень авторів безпосередньо на місцевому рівні, тоді як вони не відхиляють ролі таких витрат / інвестицій у інші суспільно значимі проєкти, в тому числі національної значимості. Також, на думку авторів, це однозначно мають бути інвестиції (з усіма властивими для них критеріальними ознаками, зокрема щодо обсягів, строковості, джерел скерування, отримуваних результатів тощо), однак за способами залучення коштів це можуть бути й витрати, а чисельність інвесторів – необмеженою.

М. Зьйолю, не вдаючись до уточнення чи подальшого розвитку змістових характеристик публічного інвестування, зауважує, що значно важливішою є їх роль і призначення на тому, чи іншому етапі розвитку країни / її територій. На думку науковця, це засіб антициклічної державної політики, що впроваджується для протидії стагнації і заради відновлення й активізації процесів соціально-економічного розвитку, створення нових робочих місць і зниження рівня безробіття, нарощення виробництва і внутрішнього продукту, стримування девальваційних процесів [12, с. 523-534]. Відповідно, якщо у більшості праць з аналізованої проблематики йдеться про публічні інвестиції як головно інструмент місцевої економічної політики з соціально-інфраструктурним характером, то тут, як бачимо, – чисто економічні нотки макроекономічного масштабу. Як на думку

автора, таке бачення має право на існування, однак, типовіше для більш розвинених соціально-економічних систем з потужними регіонами.

Та все ж, як це показано у праці [13, с. 18], регіонально-місцевий рівень для публічного управління є превалюючим. Власне, у цьому його і специфіка і головні завдання. Більше того, публічне інвестування слід вважати чи не найбільш дієвим інструментом в системі засобів місцевої економічної і соціальної політики. Через нього органи влади пропонують так звану суспільну угоду для бізнесу, громадськості, зовнішніх стейкхолдерів, на основі якої формується ресурс, який іншим чином залучити об'єктивно складно чи навіть не реально; відбувається інклюзія та інтеграція засобів (у т. ч. суто організаційних), узгодження інтересів, спрямування зусиль на спільні цілі.

Звернімо увагу на те, що у вітчизняних наукових дискурсах, які точаться навколо проблематики публічного інвестування та мають мультидисциплінарний характер (управління, економіка, фінанси, право і т. п.), науковці і практики лише починають оперувати здебільшого аналогічними підходами, принципами й аргументами. Тоді як спершу практично ототожнювали публічне інвестування з інвестиціями держави.

Сьогодні ж оперують такими судженнями:

публічні інвестиції координуються державними інституціями й передбачають залучення коштів як з центрального та місцевого бюджетів, громад, так і приватного бізнесу [14];

наслідком публічного інвестування є формування ресурсного забезпечення реалізації проєктів соціально-економічного розвитку громад і регіонів, що досягається на засадах т. зв. «діалогу» влади і приватного сектора в інвестиційній сфері; такий діалог може мати різні формати й реалізуватися у різних формах; всі вони плануються і реалізуються диференційовано, з урахуванням властивої специфіки, суб'єктів-учасників, часових та інших витрат [15, с. 29];

Так, сьогодні публічне інвестування розглядається як процес вкладення капіталу й інших активів у розвиток об'єктів твердої та м'якої інфраструктури, що здійснюється державними органами виконавчої влади і місцевого самоврядування за рахунок залучення публічних ресурсів (див. рис. 1).

Рис. 1. Спрощена концепційно-логічна модель публічного інвестування
Джерело: складено на основі [16].

Однак, згідно нашого бачення, важливо уточнити наступні риси: публічна влада, скоріше, виступає ініціатором, організатором та наглядачем публічного інвестування (тобто є далеко не єдиним можливим інвестором); публічне інвестування, як форма залучення, раціонального розподілу

та ефективного використання ресурсів, має одним з покликань створення умов для приватних інвестицій, відтак їх роль в структурі публічних коштів має бути більшою; доречніше розглядати інвестиції не тільки в інфраструктуру, але загалом у м'які та тверді проєкти.

Так, у Дорожній карті реформування системи управління публічними інвестиціями публічні інвестиції визначаються як капітальні внески представників публічного сектора (центральної та місцевих органів влади, державних і комунальних підприємств), які спрямовуються на будівництво / придбання нових чи покращення існуючих основних засобів та залучаються з державного / місцевого бюджетів (доходи, гранти, зовнішні і внутрішні запозичення тощо), підприємств державної / комунальної власності (як власні, так і залучені активи, ресурси), фондів організацій міжнародної технічної фінансової допомоги, інших джерел, у тому числі користувачів інфраструктури [17]. Утім, за такого підходу нез'ясованими залишаються кілька аспектів: а) чому розглядаються лише капітальні (без фінансових) інвестиції; б) чому суб'єктами інвестування виступають лише владні структури та державні / комунальні суб'єкти господарювання; в) чому в якості джерел залучення коштів увагою практично позбавлений бізнес і приватний сектор.

Якщо перейти від концепційно-методичних засад до прикладних аспектів публічного інвестування, то виникає низка суто практичних завдань організації відповідної роботи, яка априорі не проста, оскільки стосується, по-перше, внутрішньої ініціативи з боку регіональної та/чи місцевої влади відносно «запуску» проєктів співпраці; по-друге, пошуку потенційних партнерів, визначення і представлення аргументів, організації співпраці; по-третє, ідентифікації доступних джерел залучення інвестицій; по-четверте, обґрунтування напрямів їх раціонального розподілу й найбільш ефективного використання; по-п'яте, дотримання цілісної системи нормативно-правових регламентів і процедур проходження та оформлення інвестицій у межах публічного інвестування.

У доповнення до вище вказаного слід вести мову й про широкий спектр інших чинників, які визначають інструментарій інвестиційної політики на рівні регіонів та громад в цілому. У цьому сенсі в цілях кращої деталізації науковці навіть розвивають відповідні класифікації системи інструментів. Це, наприклад, правові (види договорів та питання їх укладання, спеціалізовані інвестиційні програми), адміністративні (реєстрація угод, дотримання санкцій та обмежень в інвестиційній діяльності, погоджувально-розпорядчі процедури, визначення і дотримання правил), активно-структурні (державна участь, зокрема непряма, зв'язане і проєктне кредитування, державні закупівлі), фіскально-структурні (спеціальні податкові режими, правила реінвестування, інвестиційні податкові знижки, митне і тарифне регулювання), інструменти опосередкованого впливу (амортизація, підтримка підприємництва, інновацій), фінансові (операції з цінними паперами, валютні інтервенції) та інструменти інфраструктурного значення (надання земельних ділянок, інформаційно-аналітичний супровід) та ін. [18].

На засадах врахування найбільш важливих та водночас складних у сенсі організації і втілення в життя проєктів публічного інвестування, зокрема за умови, що до цих процесів у якості інвесторів залучається не тільки держава, а широкий спектр приватних та інших учасників, видається доцільним вказати на такі ключові елементи, які, власне, й визначають типологію інструментарію державної / регіональної політики в цій сфері: процедурні аспекти планування та обрання проєктів; форми співпраці з партнерами; засоби економічного стимулювання учасників; організаційно-інституційне підґрунтя співпраці; джерела формування інвестицій; напрями скерування інвестицій; методи управління ризиками; інструментарій моніторингу та контролю (див. рис. 2).

Зрозуміло, що найбільший спектр інструментарію публічного інвестування стосується господарських питань участі або іншими словами – засобів стимулювання залучення партнерів, які не є державними та/чи комунальними структурами, органами місцевого самоврядування. Тут інструментарій безпосередньо відповідає його характеру і, як це показано в низці досліджень на згадану тематику [19], стосується головно таких складових державної, у т. ч. регіональної, економічної політики, як податкова, тарифна, інвестиційна, регулювання ціноутворення та ін.

Елементи інструментарію	Альтернативи, можливості
Процедурні аспекти планування та відбору проектів	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Стратегічне планування; ✓ міжсекторне та різнорівневе погодження; ✓ міжюрисдикційна координація; ✓ залучення бенефіціарів і стейкхолдерів (зокрема представників громадського сектора і приватного)
Форми співпраці	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Публічно-приватне партнерство; ✓ міжмуніципальна співпраця; ✓ концесія; ✓ аутсорсинг; ✓ ін форми
Економічне стимулювання участі	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Зниження податкових ставок, застосування спеціальних податкових режимів, податкових кредитів; ✓ скасування податків на реінвестування; ✓ інвестиційні податкові знижки; ✓ експортні та імпорتنі (митні) збори і мита;
Організаційно-інституційні інструменти	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Агенції регіонального розвитку; ✓ центри залучення інвестицій; ✓ індустріальні, наукові, технологічні парки ✓ локальні інтегровані системи, кластери; ✓ інституції міжмуніципальної співпраці; ✓ бізнес-асоціації; бізнес-інкубатори; ✓ консалтингові, експертні та громадські організації
Джерела формування інвестицій	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Центральний і місцевий бюджети; ✓ бюджети територіальних громад; ✓ міжнародна технічна фінансова допомога; ✓ грантові програми; ✓ кредити інституцій фінансового сектора; ✓ місцеві позики; лізингові програми; ✓ проекти корпоративної соціальної відповідальності;
Джерела спрямування інвестицій	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тверді (будівництво об'єктів, елементів інфраструктури, техніко-технологічна модернізація, ін. об'єкти реального інвестування) проекти; ✓ м'які (освіта, науковий і культурний розвиток, посилення спроможностей суспільства, ін.) проекти; ✓ індивідуальної мобільності / партнерства;
Управління ризиками	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Використання інструментів страхування ризиків; ✓ самострахування ризиків; ✓ диверсифікація проектів; ✓ розподіл ризиків між учасниками
Інструменти моніторингу та контролю	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Запровадження методики звітності, моніторингу та оприлюднення; ✓ інституціоналізація зовнішньої незалежної експертизи

Рис. 2. Інструментарій публічного інвестування

Джерело: складено автором.

У певній мірі до арсеналу інструментів регіональної й місцевої політики в сфері публічного інвестування можна віднести можливості в обранні тих, чи інших джерел інвестування коштів або інших засобів, матеріальних і нематеріальних цінностей. Джерела формування ресурсів, власне, і визначатимуть, по-перше, суб'єктів співпраці; по-друге, умови залучення коштів; по-третє, характер взаємовідносин, а, звідси, – операційний цикл, перебіг інвестиційного процесу, способи повернення (в разі, якщо таке буде передбачено) / реінвестування коштів і т. п. Як правило, при визначенні джерел формування інвестицій оперують традиційними ресурсами: бюджетними, грантовими, кредитними, корпоративно-приватними, іншими засобами (лізинг, краудфандинг, револьверні фонди і т. д.).

Однак, коли йдеться безпосередньо про публічне інвестування слід розуміти, що залучення коштів приватних структур, населення тощо може відбуватися лише через відповідну організаційну інституціалізацію таких процесів. Тобто мова йде про створення спеціальних інституцій, на кшталт, фондів фінансування, які акумулюватимуть ці ресурси і вже вони виступатимуть суб'єктом – партнером щодо співпраці у межах програм і проектів публічного інвестування.

Якщо розглядати іншу сторону інвестування – джерела спрямування інвестиційного ресурсу, то рішення, ухвалені на цьому етапі також слугують своєрідними альтернативами, а, відтак, інструментами публічного інвестування. Такий висновок впливає з наступного.

Кінцевою метою публічного інвестування є досягнення успіху в проектах, які забезпечують значимий соціально-економічний ефект у вигляді пришвидшення соціально-економічного поступу територій та регіонів. Маючи певний обмежений ресурс, регіональна влада та/чи органи місцевого самоврядування можуть спрямувати його або на м'які заходи або на тверді цілі. І ті, і ті важливі. Однак, саме від ухваленого рішення буде залежати як буде розвиватися територія, а саме рішення, по суті, і є інституціалізацією відповідного інструмента регіональної / місцевої політики.

Як відомо, при здійсненні інвестиційної діяльності окремим блоком питань завжди постає аспект врахування й нейтралізації ризиків і загроз. Це обумовлюється значними обсягами фінансових ресурсів, які вкладаються, тривалістю часового відтинку освоєння і окупності коштів, впливом дії зовнішніх умов та чинників, у т. ч. і об'єктивного і суб'єктивного характеру. Зважаючи на зазначене, застосування того, чи іншого засобу ризик-менеджменту має вплив на якість управління та на перебіг інвестиційного процесу, його ефективність, спроможність досягти поставленої кінцевої мети. Саме тому авторська позиція в тому, що рішення, які стосуються управління ризиками в ході публічного інвестування, мають всі підстави аби бути віднесеними до окремого блоку його інструментарію.

У підсумку аналізування наявних досліджень в сфері теорії та методології публічного інвестування до окремої групи інструментарію в цій сфері видається доцільним віднести аспекти, що стосуються ухвалення управлінських рішень в сфері моніторингу та контролю. Частково це, скоріше, одна з важливих, однак вже завершальних інвестиційний процес процедур. Однак, її роль в ефективності процесу публічного інвестування значна. При тому як для проекту, що завершується, так і для нових проектів. Зокрема публічне оприлюднення результатів проекту, його незалежної зовнішньої експертизи, а також *ex post*-оцінки [20].

За результатами узагальнення вище наведеного, авторська позиція в тому, що публічне інвестування – це потужний інструмент регіональної та місцевої політики, що передбачає реалізацію спільних (суб'єкти співпраці – органи державної влади і місцевого самоврядування, представники бізнесу та громадськості, зовнішні стейкхолдери) інвестиційних проектів, які спрямовуються на забезпечення збалансованого розвитку регіонів, територій і громад, мають економічний (створення нових робочих місць, нарощення виробничих і експортних потужностей, розвиток підприємництва тощо), соціальний (модернізація об'єктів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, покращення життєвих умов та покращення доступності основних послуг) та/чи інфраструктурний (модернізація дорожньо-транспортної інфраструктури, енергетичних мереж, а також розвиток транспорту тощо) характер. Публічне інвестування передбачає залучення всіх видів та типів інвестицій зі застосуванням всіх можливих форм співпраці (у т. ч. державно-приватного партнерства, концесії тощо) у проекти різних рівнів важливості для подолання актуальних проблем суспільства, вирішення завдань регіональної та національної безпеки, головно у соціально-гуманітарній, демографічній та економічній сферах, а також щодо забезпечення сталого розвитку, нарощення та збереження людського й інтелектуально-кадрового потенціалу, системного покращення якості життя населення.

Висновки

Відтак, існують підстави стверджувати про наявність значних переваг (для суспільства) та високий рівень зорієнтованості публічного інвестування на досягненні загального інтересу відносно

збалансованого розвитку громад і територій. Однак, така форма інвестування також містить в собі й низку внутрішніх труднощів й конфліктів, які ускладнюють його процедури або мають бути врахованими, узгодженими, вирішеними й усуненими під час якісної організації як загалом процесу, так і операційних процедур публічного інвестування.

Власне, ці та інші питання потребують свого врахування і вирішення під час формування механізмів публічного інвестування проєктів регіонального розвитку, що є предметом майбутніх досліджень.

Список використаних джерел

1. Barro R., Lee J. Sources of economic growth (with comments from Nancy Stokey). *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*. 1994. Vol. 40. P. 1-57.
2. Pritchett L. Understanding patterns of economic growth. *The World Bank Economic Review*. 2000. Vol. 14. № 2. P. 221-250.
3. De Long J., Summers L. How strongly to developing economies benefit from equipment investment? *Journal of Monetary Economics*. 1993. Vol. 32. № 3. P. 395-415.
4. Sala-i-Martin X. I just ran two million regressions. *EAE Papers and Proceedings*. 1997. Vol. 87. P. 178-183.
5. Kormendi R., Meguire P. Macroeconomic determinants of growth: cross-country evidence. *Journal of Monetary Economics*. 1985. Vol. 16. № 2. P. 141-163.
6. Alesina A., Ozler S., Roubini N., Swagel P. Political industry and economic growth. *Journal of Economic Growth*. 1996. Vol. 1. № 2. P. 189-211.
7. Easterly W., Levine R. Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions. *Quarterly Journal of Economics*. 1997. Vol. 112. № 4. P. 1203-1250.
8. Zeira J. Workers, machines and economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*. 1998. № 113. P. 1091-1117.
9. Wilson W. The Study of Administration. *Political Science Quarterly*. 1887. Vol. 2. № 2. P. 197-222.
10. Stiglitz J. E. Distinguished lecture on economics in government: the private uses of public interests: incentives and institutions. *Journal of Economic Perspectives*. 2006. № 12 (2). P. 3–22.
11. Blimpo M., Harding R., Wantchekon L. Public Investment in Rural Infrastructure: Some Political Economy Considerations. *Journal of African Economies*. 2013. Vol. 22. URL : <https://doi.org/10.1093/jae/ejt015>.
12. Ziolo M. Macroeconomic relationships between public investment and economic growth, deficit and public debt. *Management and Finance*. 2013. № 11 (2). P. 523-534.
13. Aschauer D. A. Public investment and productivity growth in the Group of Seven. *Economic perspectives*, 1989. № 13 (5). P. 17-25.
14. Гладішевський А. В., Коробчук Т. І. Фінансовий механізм публічного інвестування в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 41. URL : <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1555/1496>.
15. Васильєв О. Л. Публічне управління інвестиціями місцевих громад в умовах євроінтеграції України. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2022. Спецвипуск. С. 27-30.
16. Третяк Ю. Реформування системи публічного інвестування в контексті державної регіональної політики. URL : <https://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42477.pdf>.
17. Міністерство фінансів України. Дорожня карта реформування системи управління публічними інвестиціями. URL : https://www.mof.gov.ua/storage/files/Дорожня_карта_УІІІ.pdf.

18. Нечипорук О. В. Класифікаційні ознаки інструментарію інвестиційної політики держави. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 6. URL : <file:///D:/BOSS/Downloads/371Текстстатті-358-1-10-20210614.pdf>.
19. Марцин В. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України. *Актуальні проблеми економіки*. 2007. № 5 (71). С. 52–53.
20. Івашова Л. М., Івашов М. Ф. Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України. *Вісник Академії митної служби України: серія Державне управління*. 2014. № 2. С. 12-23.